

**ABU ALI IBN SINONING “HAY IBN YAQZON” ASARINING
KOSMOLOGIK VA TASAVVUFIY XUSUSIYATLARI**

Ziyodullayev Maqsudjon Shokirjon o‘g‘li
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
2-bosqich magistr talabasi

Abu Ali ibn Sinoning “Hay ibn Yaqzon” qissasini tushunish uchun o‘rta asr faylasuflarining kosmologik, ruhiyat va hayotiy haqiqatlarini bilishning qisqacha mohiyati haqida ma’lumot berish o‘rinlidir. Bunga ko‘ra borliq, birinchi modda, birinchi darddan boshlab, birdaniga oddiy emanatsiya hosil qilish va noziklikdan zichlikka tushish orqali boshlangan va davom etgan xususiyatdir. Borliqning yuzaga kelishida ilk sabab va bu sabab asosida ikkinchi obyekt va ikkinchi modda orqali uchunchi obyekt, va bularning uchalasi bir nuqtada uchrashuvchi sababi dunyo yuzaga kelganligi mantiqiy iboralar orqali isbotlanadi. Birinchi modda zamon va makonda mutlaqo alohida yoki unga yaqin aloqada bo‘lgan zamon va makonda yuzaga keladi.

Ushbu tadqiqotda mashhur Andalusiya faylasufi Ibn Tufayl (1106-1186) qalamiga mansub falsafa tarixidagi eng muhim falsafiy qissalardan biri bo‘lgan “Hay ibn Yaqzon” asari tabiatga yo‘naltirilgan ta’lim-tarbiya yondashuvini tasvirlaydi. Islom olami tekshiriladi. Qissada tabiat qo‘ynida yolg‘iz o‘sgan inson o‘zini qanday tarbiyalashi, qanday intellektual jarayonlarni boshidan kechirishi haqida hikoya qilinadi¹. Ko‘rib chiqilayotgan intellektual jarayonlar insoniyat boshidan kechirgan intellektual jarayonlarning namunasi kabidir. Ushbu fantastika ichida asar eng muhim falsafiy savollarga javoblarni o‘z ichiga olgan holda yaratilgan. Ushbu tadqiqotda roman, ayniqsa, tabiatshunoslik falsafasi va

¹ Hassan, Nawal Muhammad, *Hay bin Yaqzan and Robinson Crusoe: A study of an early Arabic impact on English literature*, Republic of Iraq: Al-Rashid House for Publication, 1980

tabiatshunoslik ta'limi nuqtai nazaridan baholandi². Bugungi kunda keng qo'llanilayotgan konstruktiv ta'lim yondashuvining asosini ham naturalistik ta'lim yondashuvi tashkil etadi. Shu jihatdan roman bugungi ta'lim falsafasi nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Ularning deyarli barchasi individual sarguzashtni hikoya qiladi, bunday matnlar asosan yozuvchining falsafiy matnlari, agar mavjud bo'lsa yoki u bog'langan falsafiy oqimning asosiy qarashlari asosida tahlil qilinadi. Ibn Tufaylning "Hay ibn Yaqzon" asari ham avvalgi ramziy matnlardan ilhomlanib, uydirma hikoya qilishi nuqtai nazaridan xuddi shu doirada baholanishi mumkin bo'lsa-da, boshqa turdagi namunalardan farq qiladi. Ushbu asarning farqini fantastika va ramziylik o'rtasidagi farq bilan izohlash mumkin. Ibn Tufayl Ibn Sino va Suhravardiy kabi qissa yozuvchilardan farqli ravishda falsafaning asosiy masalalari haqidagi fikrlarini Hayy ibn Yaqzonning individual sarguzashtlari orqali bayon qiladi va bu qissada faqat faylasuf falsafasini inobatga olgan holda izohlash mumkin bo'lgan timsollar yo'q. Buning o'rniga faylasuf o'zini Hayga tenglashtiradi va o'z fikrlarini Hayning xulosalari sifatida taqdim etadi.

Hujjat tahlili usuli qo'llanilgan tadqiqotda XI asrda yozilgan romanning falsafa, ayniqsa ta'lim falsafasi nuqtai nazaridan ahamiyatini ochib berish va tanishtirish maqsad qilingan³.

Falsafa yetgan nazariy bilimlarni ramziy tilda ifodalash islomgacha bo'lgan davrda ham, islom dunyosi falsafasi an'analari ham ko'rinadi.

Ushbu tadqiqotda men g'arbiy liberalizm bolalarning sub'ektivligiga mos kelishini bilish uchun siyosiy liberalizm portretidagi birinchi qatlamni tiklashni taklif qilaman. Ushbu dastlabki pentimentoda biz Ibn Tufayl tomonidan konseptsiyalangan ijtimoiy shartnoma nazariyasini topamiz, uning asosida tabiatdagi aqliy bola turadi. "Hayy Ibn Yaqzon"da biz nafaqat ijtimoiy shartnomaning siyosiy falsafasiga, balki Lokk, Russo va Defo tasvirlagan keyingi

² مريم فاروق أسطورة حي بن يقظان ال بن طفيل يف الفلسفة والتصوف والادب

³ Sevda Clarik. The Child in the *Pentimento*: A Restoration of the First Social Contract in Ibn Tufayl's *Hayy Ibn Yaqzan*. Nordic Journal of Human Rights. 2020. Vol. 2

ma'rifatparvarlik pantimentilariga qaraganda zamonaviyroq subyektivlikka egamiz⁴.

Insonning fikrlash jarayoni u yashagan tabiat haqida fikr yuritishdan boshlangan. Tevarak-atrofdagi odamlar nimalar ekan, deb hayron bo'lgan inson, avvalo, bular qanday yuqori bosqichda shakllangani haqida o'ylardi. Qadimgi Yunonistonning Sokratgacha bo'lgan birinchi faylasuflari Fales, Anaksimn va Anaksimandros bu savolga javob izlar ekan, tabiatda asosiy substansiya bo'lishi kerak, degan xulosaga kelgan. Tabiatshunos faylasuflar sifatida tanilgan bu faylasuflar tabiatning asosiy substansiyasi sifatida havo, suv va tuproq kabi elementlarni ta'kidlaganlar. Tabiat haqida fikr yuritishdan boshlangan falsafa keyingi bosqichda sababini tushuntirib berdi.

Bu bosqichda tafakkur tabiatdan ko'tarilib, tabiatdan tashqariga chiqadi, bu falsafada metafizika deb ataladi. Fizika tushunchasi qadimgi yunoncha fizik tushunchasidan olingan bo'lib, "tabiat" degan ma'noni anglatadi, shuning uchun metafizika tushunchasini tabiatdan tashqari deb turkimlashtirish mumkin.

Biroq, Ibn Tufayl, garchi "o'z o'limi" haqida gapirsa ham, «o'zlashtirilgan» bilimlarni butunlay yo'qotish va yo'qotish hisobiga o'zini-o'zi yo'q qilish (fana) kabi mast so'fiylikdan saqlanishni istaydi. Hayning ta'lim taraqqiyoti evolyutsiyasining bir, ammo muhim bosqichi ekanligini ko'rsatadigan Hayning empirik parchalanishini namoyon etadi. Roman Xudoni bilishdan ko'ra, insonning to'liqligi va inson bo'lishni qanday o'rganishi bilan bog'liq, albatta, bu ikkisi ajralmasdir. Ibn Tufayl Hayning ta'lim taraqqiyotini har biri yetti yillik yetti bosqichda tasvirlaydi, bu esa inson o'sishi ramzidir⁵.

Birinchi bosqich, tug'ilishdan yetti yoshga qadar cho'qqiga chiqishdir. U chanqaganida uni suvga olib keldi; Quyosh botganda esa, uni soya qildi". Ammo

⁴ Hassan, Nawal Muhammad, *Hayy bin Yaqzan and Robinson Crusoe: A study of an early Arabic impact on English literature*, Republic of Iraq: Al-Rashid House for Publication, 1980

⁵ Hassan, Nawal Muhammad, *Hayy bin Yaqzan and Robinson Crusoe: A study of an early Arabic impact on English literature*, Republic of Iraq: Al-Rashid House for Publication, 1980

Hayy o‘zining boshqa kiyiklarga o‘xshamasligini tushuna boshlaydi; uni isitadigan mo‘ynasi ham, o‘zini himoya qiladigan shoxlari ham yo‘q.

Ikkinchi bosqichda u o‘zini yanada anglaydi va mustaqil bo‘ladi, yalang‘ochligini yashirish uchun kiyim tikadi va o‘zini himoya qilish uchun qurol yasashni o‘rganadi. Shu tariqa Hayy o‘zining kiyim-kechak va odatlari bilan boshqa kiyiklardan ajralib turdi, shu darajada kiyik undan qo‘rqib, undan qocha boshladi, ota-onasi, lekin qarigan do‘ppisidan tashqari. U, shuningdek, qarigan qushlarning g‘amxo‘rligiga aylandi⁶. Qachonki, Hay o‘lim yoqasiga kelganda, qayg‘uga botgan va: "Orada qolgan organ uning ko‘kragida bo‘lsa kerak, uni izlashga va tekshirishga qaror qildi. Balki u ozorni ushlab, uni bartaraf eta olardi". Bundan tashqari, uning ota-onasi bo‘lgan "mavjud" uning oldida o‘lik qushning jismoniy mavjudligidan ko‘ra ko‘proq narsaga o‘xshab ko‘rindi.

Uchinchi bosqichda, ya‘ni o‘smirlik davrida Hayy ko‘proq ma‘naviy bo‘ladi, chunki u ruhni ko‘ra boshlaydi. Suhravardiy ta‘biri bilan aytganda, Hayy endi "o‘zlashtirilgan" bilimdan "mavjudlik bilan" intuitivroq bilimga zinapoyadan yuqoriga ko‘tarilmoqda. Ertakda 'yorug‘likka' yorituvchi urg‘u ko‘proq namoyon bo‘ladi, chunki Hayy olovni kashf etadi, lekin uni nafaqat issiqlik, yorug‘lik va oziq-ovqat bilan ta‘minlashning sof utilitar ma‘nosida, balki "ma‘naviy" ma‘noda ham ko‘radi. unga sajda qiladi.

Uning qudrati va barcha foydali ta‘siridan kelib chiqqan holda olovga bo‘lgan yangi ishtiyoqi unga onasining yuragini tark etgan narsa bir xil yoki o‘xshash moddadan iborat degan tushunchani berdi. Hayvonlar tirikligida tana harorati doimiy bo‘lib turadi, lekin o‘lgandan keyin ular soviydi, degan taxmin uning kuzatuvi bilan mustahkamlandi ... Bu vaqtga kelib, har bir hayvon, garchi uning qismlari ko‘p bo‘lsa-da, uning har xil bo‘lishi aniq edi. Harakatning his-tuyg‘ulari va turlari, shunga qaramay, bir turg‘un joydan kelib chiqadigan va u yerdan barcha organlarga tarqaladigan ruh nuqtai nazaridan bitta edi.

⁶ Hassan, Nawal Muhammad, *Hayy bin Yaqzan and Robinson Crusoe: A study of an early Arabic impact on English literature*, Republic of Iraq: Al-Rashid House for Publication, 1980

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Hassan, Nawal Muhammad, *Hayy bin Yaqzan and Robinson Crusoe: A study of an early Arabic impact on English literature*, Republic of Iraq: Al-Rashid House for Publication, 1980

¹مريم فاروق أسطورة حي بن يقظان ال بن طفيل يف الفلسفة والتصوف والأدب

2.Sevda Clarik.The Child in the *Pentimento*: A Restoration of the First Social Contract in Ibn Tufayl’s *Hayy Ibn Yaqzan*. Nordic Journal of Human Rights. 2020. Vol. 2

